

VODOROD YOQILG'I ELEMENTLARINI QO'LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ILMIY IZLANISHLAR TAHLILI

²Abduraimov Sanjar Mirzasulton o'g'li, ¹Abduraimov Samar Mirzasulton o'g'li

¹O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot institut tayanch doktoranti (samar@astrin.uz)

²Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot institute Katta ilmiy xodimi (sanjar903@umail.uz)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993986>

Annotatsiya. Maqolada dunyoda va O'zbekistonda vodorod energetikasida qo'llaniladigan texnologiyalar va yoqilg'i elementlarida uchrayotgan eng muhim muammolar tahlili yoritilgan. Proton almashinuvchan membranali yoqilg'i elementlarini qo'llash va ishlab chiqarish imkoniyatlari baholangan. Yoqilg'i elementlari ustida olib borilayotgan dastlabki izlanishlar va ularning tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: vodorod, yoqilg'i elementi, bipolyar plita.

Kirish

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi issiqxona gazlari miqdorini kamaytirishga qaratilgan bir qator xalqaro konvensiyalarga a'zo va ularda belgilangan talablarni bajarishda xalqaro maydonda namuna sifatida ko'rsatilmoqda. Bunga misol tariqasida hozirda O'zbekiston Respublikasi hududida 2 197 MW soat elektr energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan stansiyalar hisobiga to'g'ri kelayotganini aytish mumkin [1].

Quyosh fotoelektrik qurilmalari qatorida vodorod energetikasidan foydalanish borasida dastlabki rejalar ishlab chiqildi. Vodoroddan elektr energiyasi ishlab chiqarishda yoqilg'i elementlari eng muhim texnologiya hisoblanadi.

1-rasm. Bipolyar plita hususiyatlarini tavsiflovchi asosiy xossalar.

Yoqilg'i elementi - elektrokimyoviy reaksiya orqali vodorodga boy yoqilg'idan to'g'ridan-to'g'ri doimiy tok va issiqlikni ishlab chiqaradigan qurilma. Qurilma turli qismlardan tashkil topgan, har bir qismning belgilangan vazifalari mavjud. Bipolyar plitalar nafaqat yoqilg'ini yacheykaga yetkazib berishi, balki hosil bo'lgan reaksiya mahsulotlarini tashqariga olib chiqishi, reaksiya jarayonida o'zi ta'sirlashishmasligi, gidrofob bo'lishi, elektr o'tkazuvchan bo'lishi, egilishga, cho'zilishga mustahkam, vodorod gazini o'tkazmaydigan material bo'lishi talab etiladi (1-rasm).

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent Davlat Tehnika Universiteti va Materialshunoslik instituti hamkorligida proton almashinuvchi membranali yoqilg'i elementlarining bipolyar plitalarini sintez qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish rejalashtirilmoqda.

Bugungi kunda bipolyar plastinalar uchun istiqbolli sanalayotgan nisbatan yangi materiallar sifatida termik kengaytirilgan grafit (TKG) va penografit (PG) qo'llanilmoqda. Bunday material sintez qilishning birinchi bosqichi grafit-oltingugurt kislota-oksidlovchi tizimida kimyoviy ishlov berish bilan boshlanadi.[2] Ikkinchi bosqichda ushbu birikmani gidroliz jarayoni amalga oshiriladi. Uchinchi bosqichda esa tezkor termik qizitish (ko'pirtirsh) operatsiyasi bajariladi. Shundan so'ng qator unikal xossalarga ega bo'ladi, bular: zichligining pastligi, yuqori solishtirma yuzaga egaligi, bog'lovchi birikmalarsiz oson presslanishi, agressiv muhitlarga chidamliligi, yuqori elektr o'tkazuvchanligi.

AQSh energetika vazirligining transport vositalarida qo'llash uchun bipolyar plitalarga qo'ygan maqsadli talablari 1-jadvalda keltirilgan.[3]

1-jadval.

Parametrlari	O'lchov birligi	2015 yilgi maqsadlari	2020 yilgi maqsadlari	2025 yilgi maqsadlari
Narxi	USD·kWnet ⁻¹	7	3	2
Plita og'irligi	kg·kWnet ⁻¹	<0.4	0.4	0.18
Plitadan H ₂ gazini o'tish koeffitsienti	Std cm ³ ·s ⁻¹ ·cm ⁻² ·Pa 80°C, 3 atm, 100% RH nisbiy namlik	0	<1.3 x 10 ⁻¹⁴	<2 x 10 ⁻¹⁶
Anod korroziyasi	µA·cm ⁻²	No active peak	1 ba No active peak	1 ba No active peak
Katod korroziyasi	µA·cm ⁻²	<0.1	<1	<1
Elektr o'tkazuvchanlik	S·cm ⁻¹	>100	100	>100
Yuza qarshiligi	Ω·cm ²	0.006	0.01	<0.01
Egilishga mustahkamligi	MPa	>34	>25	>40

AQSH energetika vazirligi yoqilg'i elementlari bo'yicha qator standartlar ishlab chiqqan bo'lib, ularning har besh yilga mo'ljallangan maqsadli talablari bor. Biroq bu talablarning barchasiga bir vaqtda javob bera oladigan bipolyar plitalarni ishlab chiqarish bironta ham ishlab chiqaruvchiga nasib etmagan. Sababi bipolyar plitalarning funksiyalarining ko'pligida. Ko'p funksiyalarga javob beruvchi materiallarni sintez qilishda, zarur barcha xossalarni chuqur tahlil qilish talab etiladi.

Uzlukciz talim tizimi orqali ilm olichda ushbu texnologiyani ihtisoslshgan sihlarda organish maktab oquvchilarida fizika faniga bolgan qizigishni oshiradi va qayta tiklanuvchi energiyalar togrisdaci bilimlar bilan qurollantiradi

REFERENCES

1. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1709>
2. Kang F, Zhang T-Y, Leng Y. Electrochemical behavior graphite in electrolyte of sulfuric and acetic acid. Carbon 2020;35:1167–73.

3. Chen GH, Wu DJ, Weng WC, He B, Yan WL. Preparation of polystyrene–graphite conducting nanocomposites via intercalation polymerization. *Polym Int* 20022;50(9):980–5.
4. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
5. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
6. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
7. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
8. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
9. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
10. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
11. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS’PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
12. Маликова, Д. (2021). UMUM TA’LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO ‘LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O ‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.